

УДК 910.2 EDN: GHPXVP

DOI: 10.5281/zenodo.7451605

БУНАКОВ Олег Александрович

Казанский федеральный университет; Университет управления «ТИСБИ»
(Казань, Респ. Татарстан, РФ)
доцент; e-mail: oleg-bunakov@mail.ru

НАЙДА Анна Михайловна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат экономических наук, доцент, Почетный работник сферы образования РФ;
e-mail: anajda1979@gmail.com

ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НА СФЕРУ ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

Сфера туризма – это сложный механизм, который сильно зависит от множества факторов. Туристы выбирают направления своего отдыха или путешествия, опираясь на собственное мнение, советы друзей и близких, рекламу, национальные и религиозные особенности дестинации и многое другое. В качестве объекта исследования рассматривается сфера туризма Республики Татарстан – одного из регионов-лидеров по развитию данной отрасли в России. Основой для взрывного роста отрасли послужили в первую очередь событийные мероприятия. В 2005 г. Казань, столица Республики Татарстан, отмечала 1000-летний юбилей, а в 2013 г. проходила летняя Универсиада. Эти события способствовали преобразению города и созданию комфортных условий пребывания туристов. Позднее в 2015 г. здесь же проводился Чемпионат Мира по водным видам спорта, а в 2018 г. Казань стала одним из городов, где проходили матчи Чемпионата Мира по футболу. За счет эффективного руководства территориями, а также поддержки бизнеса, происходит планомерный рост всех показателей туристской сферы региона и в настоящее время. Однако при подробном изучении статистики выявляется ряд аспектов, которые не позволяют равномерно распределить туристские потоки, а также полностью удовлетворить потенциальный спрос на услуги. Существует высокая вероятность замедления роста туристских прибытий. В статье анализируется влияние географических аспектов на развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан, на основе чего сделаны выводы и составлены рекомендации.

Ключевые слова: сфера туризма, географический аспект, индустрия туризма и гостеприимства

Для цитирования: Бунаков О.А., Найда А.М. Влияние географических аспектов на сферу туризма (на примере Республики Татарстан) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №4. С. 45–54. DOI: 10.5281/zenodo.7451605.

Дата поступления в редакцию: 20 сентября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2022 г.

UDC 910.2 EDN: GHPXVP
DOI: 10.5281/zenodo.7451605

Oleg A. BUNAKOV

Kazan Federal University; University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
Associate Professor; e-mail: oleg-bunakov@mail.ru

Anna M. NAYDA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: anajda1979@gmail.com

THE GEOGRAPHICAL ASPECTS INFLUENCE ON THE TOURISM SECTOR (CASE-STUDY OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)

Abstract. The tourism sector is a complex mechanism that is highly dependent on many factors. Tourists carefully choose their vacation or travel destinations based on their own opinion, advice from friends and family, advertising, national and religious characteristics of the destination and much more. The study is aimed at the tourism sector of the Republic of Tatarstan, one of the leading regions in the development of this industry in the country. The basis for the explosive growth of the industry was primarily events. In 2005, Kazan, the capital of the Republic of Tatarstan, celebrated its 1000th anniversary, followed by the Summer Universiade in 2013. These events made it possible to transform the city of Kazan and create comfortable conditions for tourists. Later in 2015, the World Aquatics Championships were held here, and in 2018 Kazan became one of the cities where the World Cup matches were held. Due to the effective management of territories, as well as business support, there is a systematic growth of all indicators of the tourism sector of the region at the present time. However, a detailed study of statistics reveals a number of aspects that do not allow evenly distributing tourist flows, as well as fully satisfying the potential demand for services. There is a high probability of a slowdown in the growth of tourist arrivals. In this article, we will analyze the impact of geographical aspects on the development of tourism and hospitality in the Republic of Tatarstan, as well as draw conclusions and recommendations.

Keywords: tourism, geographical aspect, tourism and hospitality industry

Citation: Bunakov, O. A., & Nayda, A. M. (2022). The geographical aspects influence on the tourism sector (Case-study of the Republic of Tatarstan). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(4), 45–54. doi: 10.5281/zenodo.7451605. (In Russ.).

Article History

Received 20 September 2022
Accepted 20 December 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Республика Татарстан – это яркий пример быстрого и эффективного развития туризма за очень короткий промежуток времени. Проведение крупных спортивных мероприятий способствовало не только росту туристских прибытий, но и также повышению узнаваемости территории. Казань (столица региона) стала узнаваемым городом, куда стремятся приехать.

Разумеется, в 2020 г. с началом пандемии коронавируса Республика Татарстан столкнулась, как и прочие субъекты, с приостановлением туристской деятельности почти на 3 месяца. В этот промежуток времени попали майские праздники, что не могло не сказаться на итоговых цифрах туристских прибытий за 2020 год (табл. 1).

Таблица 1 – Туристский поток в Республику Татарстан¹

Table 1 – Tourist flow to the Republic of Tatarstan

Год	Кол-во туристов, млн. чел.
2019	3,6
2020	1,9
2021	3,3

Уже в 2021 г., несмотря на продолжение пандемии коронавируса, туристский поток вернулся практически к цифрам 2019 года. В первую очередь это связано с тем, что в регионе ранее была сформирована отлаженная система приема туристов, которая не потребовала значительных финансовых вложений в новых условиях. Закрытие большинства заграничных курортов способствовало росту прибытий в уже сложившиеся туристские центры, к которым относится и Казань.

Благоприятствовала приезду туристов и политика властей страны, которая оказала финансовую поддержку в виде туристического кэшбека для поездок по России. Чтобы справиться с резко увеличившимся потоком гостей, а также для удовлетворения внутри регионального спроса в Татарстане начался бум строительства глэмпин-

гов, на которые также можно было получить государственную субсидию. Все вышеуказанные меры позволили вновь (уже без крупных культурных и спортивных событий) привлечь туристов в регион.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Вопросами эффективного планирования и функционирования регионального туристского продукта занимались многие отечественные авторы. Профессор А.Ю. Александрова в своих трудах описывает развитие многих отдельных видов туризма и особенно останавливается на проблеме перенасыщения конкретных дестинаций [1, 2].

Необходимость инновационных решений и подходов, в том числе в вопросах географии, отмечают в своих исследованиях Е.А. Джанджугазова, А.Н. Дунец, А.И. Зырянов, Л.Ю. Мажар [5, 6, 8, 11].

Ряд авторов (Г.Н. Лихошерстова, А.В. Хорошев) рассматривают проблему эффективного развития отрасли и использования построенных спортивных или туристских объектов в разрезе их месторасположения после крупных событийных мероприятий [10, 12].

Необходимость изучения туристско-рекреационного пространства как объекта региональной политики описывается в трудах Н.В. Зигерн-Корн, А.В. Бредихина, Л.П. Воронковой, Г.Ф. Валеевой, О.А. Бунакова [3, 4, 7, 14, 15].

В нашей работе мы также опираемся на фундаментальные труды по прикладному развитию сферы туризма профессоров В.И. Кружалина и Н.С. Морозовой [9, 16].

Актуальность проблематики исследования

Важнейшей задачей туристского бизнеса в настоящее время стала необходимость минимизировать зависимость посещения конкретной дестинации от внешних факторов, а также привлечь возвратных туристов [13]. Власти региона осознают, что

¹ Таблицы 1 и 2 сост. на осн. данных Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

многие (в первую очередь регионы-соседи) уже успели хотя бы один раз посетить Республику Татарстан и познакомиться с главными достопримечательностями, поэтому в настоящее время совместно с бизнес-структурами проводятся мозговые штурмы, а также специальные сессии, направленные на поиск решений обозначенной проблемы. Формирование эффективно функционирующей сферы туризма, где будут учтены географические особенности, а также решены сопутствующие этому задачи, становится главной задачей региональных властей и бизнес-сообщества.

В 2018 г. в Республике Татарстан была запущена программа «Татарстан: 1001 удовольствие», которая позволяет удовлетворить практически любой запрос как приезжающих гостей, так и жителей региона.

На специально созданном туристическом портале visit-tatarstan.com показаны в удобном формате все возможности досуга и отдыха, которые предлагает Республика Татарстан. Это экскурсии по Казани и республике, событийные мероприятия, возможности самостоятельных походов и сплавов, культурная афиша, кафе и рестораны с аутентичной кухней, объекты размещения, места для шопинга и просто центры притяжения людей. К подобным центрам в последние годы стали относиться парки и скверы Казани, где наряду с качественной инфраструктурой действует и своя отдельная программа мероприятий.

На портале есть возможность спроектировать свой собственный авторский тур по выбранным достопримечательностям и местам, рассчитать и забронировать его. Кроме того, для дополнительного привлечения внимания туристов регулярно размещается информация об акциях и скидках на размещение или питание в конкретных местах. Портал постоянно пополняется новыми объектами и можно сказать, что в обозримом будущем Республика Татарстан действительно станет регионом «1001 удовольствие».

Данная программа в первую очередь ориентирована на посещение отдаленных

от Казани мест и достопримечательностей, поэтому при ее реализации немаловажным становится географический аспект.

Рассмотрим основные географические факторы, влияющие на развитие сферы туризма в Республике Татарстан. Мы постарались выделить основные, которые будут характерны и для любого другого региона нашей страны.

1) Наличие станций прибытия туристов. Под этим подразумеваются:

- современные аэропорты и достаточное количество рейсов в них;
- железнодорожные вокзалы;
- автовокзалы;
- речной порт.

Рассмотрим каждое из этих условий на пример Республики Татарстан, которая является одним из регионов-лидеров по развитию сферы туризма и туристским прибытиям.

Казань – столица Республики Татарстан, к открытию Универсиады 2013 года построила новый терминал аэропорта, который оснащен современной техникой и позволяет быстро обслуживать большие потоки туристов. Пребывание в аэропорту стало приятным для пассажиров и все это сразу же сказалось на количестве рейсов, а также на востребованности у туристов. При этом речной порт города отремонтирован не был, поэтому многие круизные суда до сих пор обходят Казань стороной. Не в порядке и территория вокруг порта, хотя и уже существует проект ее благоустройства. Не секрет, что многие речные туристы, прибывающие в город, не идут на экскурсии, а просто прогуливаются по набережным недалеко от теплохода. Увы, но в Казани пока такой возможности нет.

Важным аспектом развития туризма в Казань является и строительство высокоскоростной магистрали. Планируется, что время в пути от Москвы до Казани на скоростном поезде составит около 4–5 часов, что значительно повысит привлекательность города у иностранных туристов, а также будет способствовать и увеличению деловых поездок. В настоящее время

расстояние в 850 километров до Москвы рассматривается многими иностранцами как критическое, поэтому даже в благоприятные периоды общая доля зарубежных гостей не превышала 10% от всего туристского потока. Регион осознает этот фактор и продолжает строительство скоростной железной дороги, даже несмотря на отсутствие федерального финансирования данного проекта.

В Казани функционируют 2 железнодорожных вокзала, которые позволяют принимать всех желающих туристов и гостей города. Однако, если посмотреть на сеть путей региона, то становится явно видно, что до большинства загородных туристских объектов добраться на поезде не получится. Также можно констатировать практически полное отсутствие железнодорожных туров. Формируются лишь несколько составов в новогодние праздники до Великого Устюга.

Вероятно, что в ближайшие годы развитие железнодорожного туризма получит новый импульс, так как все более востребованные поездки внутри страны будут требовать транспорта. Первые подвижки в этом направлении уже есть – в стране постепенно увеличивается количество новых качественных пассажирских вагонов и составов, растет качество предоставляемых услуг.

2) Качественные автомагистрали, позволяющие быстро и без пробок доезжать до дестинации.

Интересной альтернативой строительству высокоскоростной магистрали явился план новой автодороги М-12 по маршруту Москва – Казань. Работы идут очень быстрыми темпами и ориентировочно закончатся в 2023 году. Далее трассу планируют продлить до Екатеринбурга и т.д. Это позволит выйти на новый уровень как уже сложившимся видам туризма, так и относительно малоразвитому автомобильному. В последние годы сильно возрос спрос на дома на колесах и есть тенденции к увеличению подобных туристов. Наша страна, обладающая огромной территорией и

рекреационными возможностями, просто создана для автотуристов.

Следует отметить, что кроме непосредственно самих автомагистралей требуется создание и всей необходимой инфраструктуры (заправочные и ремонтные станции, места отдыха). А если мы говорим о сфере туризма, то также потребуются специально оборудованные места для домов на колесах, кемпинги, мотели и прочее. Развитие этих удобств – процесс не быстрый и связанный уж не с федеральными или региональными программами, а непосредственно с бизнес-сообществом.

3) Возможность посетить близлежащие окрестности.

Чаще всего в качестве основной цели туристской поездки выбирается крупный город. Это происходит в связи с тем, что до него проще добраться, есть возможность выбрать оптимальный вариант размещения, а также посетить главные достопримечательности, которые чаще встречаются именно в мегаполисах. В городах большой выбор кафе и ресторанов, в том числе предлагающих и национальные блюда. Здесь же музеи, театры, детские игровые зоны и аквапарки, то есть все то, что позволяет создавать продукт для всех возрастов и интересов.

Однако, при остановке на несколько дней туристам предлагают варианты отдыха и экскурсии в том числе и за пределами города. В подобном случае при выборе места посещения туристы обращают большое внимание на удаленность объекта от города, а также на время в пути до него. Важными факторами становятся качество и загруженность дорог.

В Республике Татарстан есть несколько объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, которые очень интересны для посещения туристам.

Показательным является пример Острова-града Свяяжск, который в 2017 г. вошел в основной список ЮНЕСКО. Раньше этот объект был островом, попасть на который можно было только речным путем летом в навигацию, либо зимой по льду.

Разумеется, этот фактор сказывался на количестве туристских прибытий. В 2008 г. была построена насыпная дорога, которая сделала объект круглогодичным для туристов. Параллельно с этим стал появляться и бизнес на острове, а также активно заполняться событийный календарь. Следует отметить, что при содействии местных властей процесс наполнения объекта туристскими услугами проходит быстро и естественно.

Выгодное географическое расположение относительно Казани (60 км удаленность по трассе) позволило быстро нарастить туристический поток и довести его практически до 1 млн чел. в год (табл. 2). Можно констатировать, что в настоящее время туристский поток на объект приближается к оптимальной цифре, так как перенасыщение туристами (особенно это касается загородных мест) ведет к последующему упадку в связи с ухудшением экологии и внешнего облика.

Таблица 2 – Туристский поток на остров-град Свияжск

Table 2 – Tourist flow to the island city of Sviyazhsk

<i>Год</i>	<i>Кол-во туристов (чел.)</i>
2014	182 222
2015	261 418
2016	418 015
2017	491 333
2018	510 853
2019	663 069
2020	480 267
2021	899 412

В 2021–22 гг. на пути следования в Свияжск из Казани проводился ремонт моста через реку Свиягу, что в некоторые дни приводило к длинным пробкам. Вместо часа пути до острова дорога порой занимала 2-3 часа. Этот фактор незамедлительно сказался на интересе туристов и подстегнул спрос на речной вариант транспортировки. В результате в летний сезон 2021 г. билет на речной транспорт до Свияжска было практически не купить. В настоящее время ведутся переговоры о строи-

тельстве современных скоростных судов, которые позволят решить транспортную проблему в летнее время. Кроме того, путешествие на подобном судне – это своего рода приключение для детей и приятная прогулка по реке для взрослых. Туристы готовы доплачивать за данную услугу дополнительно.

Еще одним объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Республике Татарстан является древний город Болгар, который расположен в 200 км от Казани. Дорога до данного туристического объекта занимает приблизительно 2,5–3 часа, поэтому при планировании туристско-экскурсионного обслуживания для посещения Болгара обычно закладывается весь день (около 10-12 часов).

При большой удаленности объекта от основного места размещения туристов очень серьезное значение уделяется дороге, а также санитарным остановкам. Большое внимание следует обратить и на путевую информацию, которую рассказывает гид на пути следования. Главная задача сопровождающего – не рассказать всю историю объекта еще до момента как туристы его увидят, но скорее грамотно подвести их последующему ознакомлению.

Празднование 1100-летия принятия ислама на территории современной Республики Татарстан в городе Болгар в 2022 году способствовало ремонту дорог до него в 2020–2021 гг. С развитием экскурсионной деятельности стали постепенно появляться и современные средства размещения. Таким образом, в Болгаре был открыт отель Kol Gali Resort and Spa 5*, который предоставляет услуги размещения, питания и досуга самого высшего качества. Строительство подобных отелей в сельской местности и на большом удалении от мегаполиса является серьезным риском, но с другой стороны значительно снижает конкуренцию, свойственную городским отелям.

К сожалению, крайне плохо выглядит транспортная доступность большинства

малых городов Республики Татарстан. Лишь в последние годы стали ремонтировать дороги в Лениногорск, Елабугу. Особенно показателен пример Елабуги, которую сейчас ежегодно посещают туристы, но большая часть приходится на 3 летних дня, когда в городе проводится ежегодная Спасская ярмарка. Вероятно, в данном случае следует насытить событийный календарь дестинации, что сделает прибытия гостей более равномерными.

5) Наличие необходимой туристской инфраструктуры.

Когда мы говорим о туристской инфраструктуре крупного города или мегаполиса, то достаточно редко сталкиваемся с проблемами нехватки или неразвитости данной сферы. Как правило, туристские услуги начинают появляться и развиваться сразу же со становлением туризма. Однако, если мы обратим внимание на удаленные объекты, становятся отчетливо видны проблемы:

- низкий уровень предпринимательской активности у местного населения;
- сложности со строительством и обслуживанием туристской инфраструктуры и т.д.

Можно констатировать прямую зависимость удаленности туристского объекта на качество и количество предлагаемых туристских услуг.

Вновь обратимся к примеру города Болгар, где по состоянию на 2022 г. всего 3 гостиницы, одна из которых – отель люкс категории. Окупаемость строительства средств размещения в малых городах значительно превышает 10 лет, что делает подобные проекты инвестиционно непривлекательными.

Также удаленность объекта (или географическое расположение) влияет и на сферу общественного питания. Практически любая загородная экскурсия занимает минимум 4 часа, поэтому требуется формирование специальных мест приема пищи, которые могут максимально удовлетворить взыскательный спрос современных туристов.

На острове-граде Свияжск, который в 2021 г. посетили почти 900 тыс. туристов, в настоящее время всего несколько вариантов пообедать для туристов. Это трактир, кафе (по типу столовой), хачапурная, а также несколько мест с едой на вынос. В результате появляется большая проблема осуществления кормления групп туристов, особенно в период с 12 до 14 часов. В имеющихся точках образуются значительные очереди, а время отправления или продолжения экскурсии заставляет туристов нервничать и зачастую отказываться от нормального обеда. Дестинация тем самым недополучает прибыль от туристов, готовых платить за вегетарианское или диетическое меню. По сути, на острове отсутствуют рестораны и сегмент выше среднего. К сожалению, нет возможности и отвесть местной рыбы за исключением ухи и блюд из судака.

Следует отметить, что эта проблема организации питания характерна практически для любой удаленной от города местности.

Существуют и обратные примеры. Так, на территории Раифского Богородицкого мужского монастыря, объекта в 40 км от Казани, к услугам туристов трапезная и столовая, но также функционирует и шашлычная, которая не прекращает свою деятельность даже в пост. Данный аспект негативно сказывается на чувствах верующих, которые массово посещают монастырь XVII века. На территории также организовано большое количество точек продажи сувениров и прочей продукции, что превращает главный вход в монастырь в подобие базара. Разумеется, необходимо предлагать туристам услуги, пользующиеся спросом, но также следует позаботиться и о внешнем облике.

5) Наличие квалифицированного персонала для обслуживания туристов.

Самый ценный ресурс для сферы туризма и гостеприимства, расположенных на удалении более одного часа пути – это кадры, которые непосредственно контактируют с туристами. Местное население

зачастую даже при качественной мотивации просто не способно должным образом обслужить клиентов. Особенно это характерно для среднего и высшего классов обслуживания.

Проблема персонала в настоящее время решается чаще всего двумя способами:

- организуется вахта для сотрудников из крупных городов по схеме 2/2, 6/6 или что-то схожее. В рамках трудовой деятельности на объекте персонал селится в специальные служебные квартиры или общежития;

- сотрудники крупных городов приглашаются полностью переехать на объект за заработную плату, которая существенно превышает городские условия. Иногда крупные гостиничные сети рассматривают подобные ссылки как испытательный срок для своего персонала с последующим трудоустройством в городских отелях.

Местные сельские жители могут быть обучены коммуникациям с гостями и основам туризма. Но, как показывает практика, они неохотно идут на подобные повышения квалификации или учебу. Поэтому можно констатировать, что существует корреляция между удаленностью объекта от города и качеством предоставляемых услуг. Чем дальше – тем хуже.

Выводы

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

- 1) географическое положение – один из важнейших аспектов, влияющих на развитие сферы туризма и гостеприимства;
- 2) туристские объекты, расположен-

ные в черте города или на близком расстоянии от него (максимум 1-1,5 часа удаленности) имеют значительно большие возможности для быстрого наращивания турпотока. Во многом это обусловлено и возможностью найма высококвалифицированного персонала из мегаполиса;

3) очень важно развивать сферу туризма равномерно на всей территории региона или дестинации, тем самым у приезжающих туристов будет большой выбор и возможности формирования собственного идеального тура. Примером этого утверждения служит программа «Татарстан – 1001 удовольствие», внедренная и реализованная на территории Республики Татарстан;

4) практически всегда географический аспект влияет на полноту и качество оказываемых услуг туристам. Чем дальше объект от мегаполиса – тем ниже качество оказываемых услуг;

5) при планировании новых видов и форм туризма на территории необходимо тщательно ознакомиться не только с ее потенциалом, но также и с возможностью ее обустройства и наполнения качественными услугами и персоналом. Все это возможно лишь учитывая географические аспекты, в частности расположение объекта относительно столицы и крупных городов, которые являются центрами притяжения туристов.

Разумеется, это далеко не полный перечень географических аспектов, влияющих на сферу туризма в дестинации. Поэтому мы планируем продолжить исследования в данном направлении в следующих работах.

Список источников

1. Александрова А.Ю. Впечатления туриста как результат взаимодействия с инокультурной средой // Сервис в России и за рубежом. 2019. Т.13. №3(85). С. 6-23.
2. Александрова А.Ю. Сверхтуризм и туризмобия в европейских городах-дестинациях (кейс Барселоны) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2018. Т.12. №4. С. 56-68. DOI: 10.24411/1995-0411-2018-10405.
3. Бредихин А.В. Рекреационно-геоморфологические системы: Монография. Смоленск-М.: Ойкумена, 2010. 328 с.
4. Воронкова Л.П. Трансформация туристского пространства в условиях глобализации // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т.1. №9. С. 54-61.

5. Джанджугазова Е.А. Туризм и инновационное развитие: Проект ФГОУВПО «РГУТиС “Живая карта России”» // Современные проблемы сервиса и туризма. 2010. №3. С. 66-72.
6. Дунец А.Н. Туристское пространство как научная категория в исследованиях туризма // Ползуновский альманах. 2015. №3. С. 86-90.
7. Зигерн-Корн Н.В. Туристско-рекреационное пространство как объект региональной политики // Известия Русского географического об-ва. 2016. Т. 148. №1. С. 87-100.
8. Зырянов А.И. География туризма: от теории к практике: Монография. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2018. 416 с.
9. Кружалин В.И. Тенденции развития фундаментальных и прикладных исследований в туризме и рекреации // Вестник РМАТ. 2011. №3. С. 23-30.
10. Лихошерстова Г.Н. Территориальная организация туристско-рекреационного пространства на основе кластерных подходов // Научный результат. Сер.: Экономические исследования. 2015. Т.1. №1. С. 71-79.
11. Мажар Л.Ю. Туризм в пространстве и времени: взгляд географа // Современные проблемы сервиса и туризма. 2014. №1. С. 16-23.
12. Хорошев А.В. Олимпийское строительство и постолимпийское развитие в г. Сочи: экологическая цена планировочных решений // Эколого-географические проблемы регионов России: Мат. VIII всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. уч., 15.01.2017. Самара: Изд-во СГСГУ, 2017. С. 229-235.
13. Черняева Т.И. Туристическое потребление: стандартизация впечатлений // Журнал социологии и социальной антропологии. 2009. Т.12. №3. С. 116-127.
14. Bunakov O.A., Aslanova D.K., Zaitseva N.A. Religious and Halal tourism organization peculiarities in Muslim Republics // European journal of science and theology. 2019. Vol.15. Iss.3. Pp.85-96.
15. Valeeva G.F., Bunakov O.A., Gurbanov S.A., Bautista H. Management of tourist attractiveness of regions of Russia (On the example of the republic of Tatarstan) // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2019. Vol.7. Sp.Iss. Pp.944-949.
16. Морозова Н.С. Тенденции развития туристского рынка в условиях кризиса // Сервис в России и за рубежом. 2010. Т.16. №1. С. 149-156.

References

1. Aleksandrova, A. Yu. (2019). Vpechatleniya turista kak rezul'tat vzaimodeystviya s inokul'turnoy sredoy [Impressions of a tourist as a result of interaction with a foreign cultural environment]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 13(3/85), 6-23. (In Russ.).
2. Aleksandrova, A. Yu. (2018). Sverkhтуризм i туризмofобия v yevropeyskikh gorodakh-destinatsiyakh (keys Barselony) [Overtourism and tourism phobia in European destination cities (the case of Barcelona)]. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 12(4), 56-68. doi: 10.24411/1995-0411-2018-10405. (In Russ.).
3. Bredikhin, A. V. (2010). *Rekreatsionno-geomorfologicheskiye sistemy [Recreational geomorphological systems]*: A monograph. Smolensk - Moscow: Oykumena. (In Russ.).
4. Voronkova, L. P. (2016). Transformatsiya turistskogo prostranstva v usloviyakh globalizatsii [Transformation of tourist space in globalization]. *Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya [Economics and Management: Problems, Solutions]*, 1(9), 54-61. (In Russ.).
5. Dzhandzhugazova, E. A. (2010). Turizm i innovatsionnoye razvitiye: Proyekt FGOUVPO «RГУTiS “Zhivaya karta Rossii”» [Tourism and Innovative Development: Project of RSUTS “Living Map of Russia”]. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 3, 66-72. (In Russ.).
6. Dunets, A. N. (2015). Turistskoye prostranstvo kak nauchnaya kategoriya v issledovaniyakh turizma [Tourist space as a scientific category in tourism research]. *Polzunovskiy al'manakh [Polzunov Almanac]*, 3, 86-90. (In Russ.).
7. Zigern-Korn, N. V. (2016). Turistsko-rekreatsionnoye prostranstvo kak ob'yekt regional'noy politiki [Tourist and recreational space as an object of regional policy]. *Izvestiya Russkogo*

- geograficheskogo obshchestva [Proceedings of the Russian Geographical Society], 148(1), 87-100. (In Russ.).*
8. Zyryanov, A. I. (2018). *Geografiya turizma: ot teorii k praktike [Geography of tourism: from theory to practice]: A monograph.* Perm': Perm State Research Un-ty. (In Russ.).
 9. Kruzhalin, V. I. (2011). Tendentsii razvitiya fundamental'nykh i prikladnykh issledovaniy v turizme i rekreatsii [Trends in the development of fundamental and applied research in tourism and recreation]. *Vestnik RMAT [RIAT Bulletin], 3, 23-30.* (In Russ.).
 10. Likhosherstova, G. N. (2015). Territorial'naya organizatsiya turistsko-rekreatsionnogo prostranstva na osnove klasternykh podkhodov [Territorial organization of tourist and recreational space based on cluster approaches]. *Nauchnyy rezul'tat. Seriya: Ekonomicheskiye issledovaniya [Scientific result. Series: Economic Research], 1(1), 71-79.* (In Russ.).
 11. Mazhar, L. Yu. (2014). Turizm v prostranstve i vremeni: vzglyad geografa [Tourism in space and time: a geographer's view *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges], 1, 16-23.* (In Russ.).
 12. Khoroshev, A. V. (2017). Olimpiyskoye stroitel'stvo i postolimpiyskoye razvitiye v g. Sochi: ekologicheskaya tsena planirovochnykh resheniy [Olympic construction and post-Olympic development in Sochi: ecological price of planning decisions]. *Ekologo-geograficheskiye problemy regionov Rossii [Ecological and geographical problems of Russian regions]: Materials of the VIII All Russ. scientific-practical conf. Samara, 229-235.* (In Russ.).
 13. Chernyayeva, T. I. (2009). Turisticheskoye potrebleniye: standartizatsiya vpechatleniy [Tourist consumption: standardization of impressions]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii [Journal of Sociology and Social Anthropology], 12(3), 116-127.* (In Russ.).
 14. Bunakov, O. A., Aslanova, D. K., & Zaitseva, N. A. (2019). Religious and Halal tourism organization peculiarities in Muslim Republics. *European journal of science and theology, 15(3), 85-96.*
 15. Valeeva, G. F., Bunakov, O. A., Gurbanov, S. A., & Bautista, H. (2019). Management of tourist attractiveness of regions of Russia (The case of the Republic of Tatarstan). *Journal of Environmental Treatment Techniques, 7, 944-949.*
 16. Morozova, N. S. (2010). Tendentsii razvitiya turistskogo rynka v usloviyah krizisa [Trends of development of the tourist market in crisis]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad], 1(16), 149-156.* (In Russ.).